

**O PAPEL DO PSICOPEDAGOGO PARA ATENDIMENTO EDUCATIVO ESPECIALIZADO
DOS ALUNOS COM DISORTOGRAFIA**

**THE ROLE OF THE PSYCHOPEDAGOGUE IN SPECIALIZED EDUCATIONAL CARE FOR
STUDENTS WITH DYSORTHOGRAPHY**

**EL PAPEL DEL PSICOPEDAGOGO EN LA ATENCIÓN EDUCATIVA ESPECIALIZADA AL
ALUMNADO CON DISORTOGRAFÍA**

**LE RÔLE DU PSYCHO-PÉDAGOGUE DANS LA PRISE EN CHARGE ÉDUCATIVE
SPÉCIALISÉE DES ÉLÈVES ATTEINTS DE DYSORTHOGRAPHIE**

AFONSO KANJONGO CALUNDILILI

<https://orcid.org/0009-00008-5891-3159>

Mestre. Instituto Superior de Ciências da Educação. Benguela. Angola

calundililiafonso@gmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Julho, 2025 | DATA DA ACEITAÇÃO: Dezembro, 2025

RESUMO

O presente trabalho reflecte o papel do psicopedagogo para o atendimento educativo especializado dos alunos com disortografia realizado no complexo escolar BG 1017, do Município de Benguela. A mesma partiu do seguinte problema de investigação: Em que medida o psicopedagogo do complexo escolar BG 1017, no Município de Benguela exerce um atendimento educativo especializado aos alunos da 6ª classe com disortografia? Sendo que o objectivo geral: Analisar o papel do psicopedagogo para o atendimento educativo especializado aos alunos com disortografia do complexo escolar em estudo. Em função deste, adoptou-se uma pesquisa descritiva com abordagem mista (qualitativa e quantitativa), operacionalizada com o recurso aos métodos de inquérito por questionário, entrevista e a observação. Para o tratamento dos dados utilizou-se a análise do conteúdo e ao método estatístico, com recurso ao software de análise de dados SPSS versão 20.0. Os principais resultados revelaram que os alunos com disortografia apresentam um baixo rendimento escolar na disciplina de Língua Portuguesa; o psicopedagogo possui um perfil que o qualifica para exercer a função no

gabinete de apoio e criteriosamente realizar atendimento educativo especializado aos alunos da 6ª classe com disortografia da escola em estudo.

Palavras-chave: atendimento educativo especializado; disortografia; estratégias pedagógicas; psicopedagogo.

ABSTRACT

The present work reflects the role of the psychopedagogue in providing specialized educational assistance to students with dysorthography carried out in the BG 1017 school complex, in the Municipality of Benguela. It started with the following research problem: To what extent does the educational psychologist at the BG 1017 school complex, in the Municipality of Benguela, provide specialized educational assistance to 6th grade students with dysorthography? The general objective was to analyze the role of the psychopedagogue in providing specialized educational assistance to students with dysorthography in the school complex under study. Due to this, a descriptive research was adopted with a mixed approach (qualitative and quantitative), operationalized using questionnaire survey, interview and observation methods. To process the data, content analysis and statistical methods were used, using SPSS data analysis software. The main results revealed that students with dysorthography have low academic performance in the Portuguese Language subject; The psychopedagogue has a profile that qualifies him to perform the role in the support office and carefully provide specialized educational assistance to 6th grade students with dysorthography at the school under study.

Keywords: specialized educational service; dysorthography; pedagogical strategies; psychopedagogue.

RESUMEN

Este estudio reflexiona sobre el papel del psicopedagogo en la atención educativa especializada de estudiantes con disortografía realizada en el complejo escolar BG 1017 del municipio de Benguela. Se basó en el siguiente problema de investigación: ¿En qué medida el psicopedagogo del complejo escolar BG 1017 del municipio de Benguela brinda atención educativa especializada a estudiantes de 6.º grado con disortografía? El objetivo general fue analizar el papel del psicopedagogo en la atención educativa especializada de estudiantes con disortografía en el complejo escolar en estudio. En consecuencia, se adoptó una investigación descriptiva con un enfoque mixto (cualitativo

y cuantitativo), operacionalizada utilizando los métodos de encuesta por cuestionario, entrevista y observación. Para el tratamiento de los datos, se utilizaron análisis de contenido y métodos estadísticos, utilizando el software de análisis de datos SPSS versión 20.0. Los principales resultados revelaron que los estudiantes con disortografía presentan un bajo rendimiento académico en la asignatura de Lengua Portuguesa; el psicopedagogo posee un perfil que lo habilita para desempeñarse en la oficina de apoyo y brindar apoyo educativo especializado y cuidadoso a los estudiantes de 6.º grado con disortografía en la escuela estudiada.

Palabras clave: apoyo educativo especializado; disortografía; estrategias pedagógicas; psicopedagogo.

RESUMÉ

Cette étude examine le rôle des psychologues scolaires dans la prestation de services éducatifs spécialisés aux élèves dysorthographiques du complexe scolaire BG 1017 de la municipalité de Benguela. La question de recherche était : dans quelle mesure les psychologues scolaires du complexe scolaire BG 1017 de la municipalité de Benguela fournissent-ils des services éducatifs spécialisés aux élèves de sixième année dysorthographiques ? L'objectif général était d'analyser le rôle des psychologues scolaires dans la prestation de services éducatifs spécialisés aux élèves dysorthographiques du complexe scolaire étudié. Par conséquent, une recherche descriptive à approche mixte (qualitative et quantitative) a été adoptée, utilisant des méthodes d'enquête telles que des questionnaires, des entretiens et l'observation. L'analyse de contenu et le traitement des données ont été réalisés à l'aide du logiciel SPSS version 20.0. Les principaux résultats ont révélé que les élèves dysorthographiques affichent de faibles résultats scolaires en portugais ; le psychologue scolaire possède un profil lui permettant de travailler au sein du service de soutien et de fournir des services éducatifs spécialisés aux élèves de sixième année dysorthographiques de l'école étudiée.

Mots-clés: services éducatifs spécialisés ; dysorthographie ; stratégies pédagogiques ; psychologue scolaire.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho de investigação aborda o papel do psicopedagogo para o atendimento educativo especializado dos alunos com disortografia realizado no complexo escolar BG 1017, no Município de Benguela. É um tema importante, pois procura descrever actividades que este profissional realiza para melhorar o processo de aprendizagem dos alunos com esta dificuldade de aprendizagem, bem como, destacando a colaboração entre profissionais da educação e a promoção de práticas inclusivas.

Angola é um país, que apesar de gozar presentemente de uma das mais preciosas riquezas (paz), depara-se com imensos desafios que precisam de serem ultrapassados para melhorar a qualidade de vida da população e, conseqüentemente, também contribuir para o desenvolvimento do país.

Nesse contexto, a escola é considerada uma instituição importante para o desenvolvimento das potencialidades das crianças. Todavia, a maioria destas crianças e adolescentes apresentam dificuldades de aprendizagem. Os índices de alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem nas escolas estão cada vez mais elevados. Estudos apontam que entre em torno de 5% a 20% dos alunos no início da escolarização apresentam dificuldades de aprendizagem (Ciasca, 2018). Por conseguinte, os problemas relacionados às dificuldades de aprendizagem são exemplos de como a escola vem sendo concebida na sociedade contemporânea, sendo atribuída unicamente a função de transmitir aos alunos certas competências e habilidades para que elas actuem competitivamente num mercado de trabalho altamente selectivo e restrito (Pedro; Silva; Prado; Moreno, 2017).

Neste panorama, surge o profissional psicopedagogo como um agente actuante activamente neste ambiente, assim como em diversos outros contextos institucionais e situacionais. Por definição, a Psicopedagogia é uma profissão de ampla actuação, sendo capaz de actuar em espaços escolares, que é o nosso objecto de análise e reflexão, e não escolares, como: clínicas, hospitais, assim como em diferentes públicos.

É evidente que ela se torna necessária no desenvolvimento de estudos dentro do campo da aprendizagem. Essa urgência epistemológica surge nas últimas décadas como resultado da materialização do direito a educação básica, percebendo-se com mais facilidade indivíduos que apresentam algum tipo de dificuldade ao tentar aprender algo novo (Andrade e Castanho, 2016). Ou seja, o Psicopedagogo desempenha um papel de mediador entre as necessidades individuais dos estudantes e o currículo escolar, além de

observar e considerar, como citado anteriormente, as influências da família, da escola e da sociedade, buscando estratégias que favoreçam o aprendizado.

A psicopedagogia surgiu com o objectivo de ajudar as pessoas com problemas de aprendizagem, e seus ramos de actuação situam-se, sobretudo, nas acções interventivas em instituições e a atendimentos individualizados (Bossa, 2019). Portanto, a psicopedagogia propõe-se a buscar uma resposta para às dificuldades de aprendizagem com técnicas de trabalho que podem ser desenvolvidas de maneira individual ou em grupo, para assim resgatar a vontade de aprender, de modo a observar quais factores, possivelmente, podem contribuir ou não para a processo de ensino-aprendizagem.

Diante deste contexto, instaurado na educação em seus mais diversos âmbitos, o psicopedagogo escolar surge como uma possibilidade de desenvolver, dentro de um espaço multidisciplinar, plural e fundamentalmente organizado, diferentes possibilidades de apresentar ferramentas para auxiliar o professor no ambiente de sua sala de aula. Seguindo este princípio, o trabalho psicopedagógico refere-se como uma possibilidade necessária nas escolas. Contudo, esta profissão ainda lida com entraves ao tentar delimitar onde e até que ponto pode actuar nesse espaço escolar, assim como ao tentar descobrir qual tem sido a prática desenvolvida por esses profissionais nos contextos que estão inseridos (Oliveira e Silva, 2018).

Estudos apontam que é necessário evidenciar recursos, para que se possa estabelecer nas instituições escolares um ambiente humanizador, compreender, conhecer e acompanhar a vida do aluno, proporcionando momentos de reflexão, tomada de consciência e possíveis soluções. Soma-se a isso, o facto de que este acompanhamento psicopedagógico deve basear-se no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) das instituições de ensino, seguindo o previsto na Lei de Base do Sistema de Educação e Ensino (LBSEE) nº 17/16, de 7 de Outubro, pelo que o GAP é um desses recursos que pode promover condições pedagógicas que contribuem para o sucesso escolar dos alunos. Atendendo que os mesmos (sobretudo os da 6ª classe) têm apresentado dificuldades na escrita correcta de algumas letras e palavras, como:

- a. Na acentuação e pontuação, o que interfere na composição de textos;
- b. Omissão de letras “árvor” em vez de “árvore”
- c. Não colocação “m” antes de “b” ou “p”;
- d. Translineação (na colocação correcta dos sinais de acentuação e pontuação);
- e. Adição de fonemas “felor” em vez de “flor” ;

- f. Não utilização de letras maiúsculas nos nomes próprios;
- g. Omissão da letra “h”, por não ter correspondência fonética;
- h. Substituição das letras com as mesmas característica “m”/”n” e “b”/”d” .

A abordagem desta temática tem uma relevância pessoal significativa como estudante de mestrado em Ciências da Educação, opção: Educação Especial e professor do ensino primário, destacada por três principais perspectivas:

- **Aprimoramento profissional:** Como professor de ensino primário, entender melhor o papel do psicopedagogo permite-me desenvolver uma abordagem mais informada e colaborativa no acompanhamento dos alunos com disortografia. Ao compreender como o psicopedagogo actua para avaliar, diagnosticar e intervir, posso incorporar práticas pedagógicas que estejam alinhadas a esse trabalho especializado, potencializando o impacto positivo que podemos ter sobre o desenvolvimento académico e emocional dos alunos. No contexto de uma sala de aula inclusiva, estar preparado para identificar sinais de disortografia e interagir com o psicopedagogo é fundamental para oferecer um atendimento mais personalizado e eficaz.
 - **Integração teórica e prática:** Como estudante de mestrado em Educação Especial, explorar este tema me proporciona uma base teórica sobre as melhores práticas no tratamento da disortografia e outros distúrbios de aprendizagem. Entender as bases científicas e os métodos de intervenção me ajuda a traduzir o conhecimento teórico em estratégias concretas para a sala de aula, ao mesmo tempo em que preparo materiais e actividades mais acessíveis e acolhedores para os alunos que enfrentam essas dificuldades. Isso também favorece a compreensão das estratégias e ferramentas recomendadas para lidar com as dificuldades ortográficas e fortalecer a autonomia dos alunos, dentro e fora do ambiente escolar.
- Impacto na inclusão e equidade:** Como educador, estou comprometido em criar um ambiente de ensino inclusivo e equitativo, onde todos os alunos se sintam valorizados e tenham as condições necessárias para progredir. Alunos com disortografia muitas vezes enfrentam barreiras significativas em seu aprendizado e, ao explorar este tema, estou me preparando para reconhecer e quebrar essas barreiras. O papel do psicopedagogo é fundamental para estruturar um apoio contínuo, e ao conhecer as abordagens e ferramentas

pedagógicas posso contribuir para uma cultura escolar mais inclusiva. Essa preparação me dá-me segurança para promover uma experiência educacional positiva para todos os alunos, ajudando-os a superar limitações e a fortalecer sua auto-estima.

O papel do psicopedagógico: uma perspectiva educativa angolana

A compreensão da realidade educativa angolana no que se refere ao apoio psicopedagógico implica abordar alguns aspectos que constituem factores dos quais depende o desenvolvimento social.

De acordo com o Decreto Presidencial nº 162/11, de 01 de Janeiro do Subistema do Ensino Geral, no Artigo 40º, “o Gabinete de Apoio Psicopedagógico (GAP) é um espaço de apoio especializado desde o ponto de vista psicológico, pedagógico e de orientação para inserção na vida activa dos estudantes”.

O artigo 38º, do decreto Presidencial nº 162/11, de 01 de Janeiro, define os órgãos de apoio a direcção onde na (*linea d*) tendo como meta:

- i. Promover condições pedagógicas que contribuam para a consolidação do sucesso escolar dos adolescentes e jovens;
- ii. Diminuir e prevenir situações de risco;
- iii. Promover a inter-relação entre a distinta interveniente família /escola /comunidade como agentes participantes no processo de desenvolvimento sócio-educativo;
- iv. Promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais do aluno;
- v. Contribuir para a reflexão e concretização do projecto de vida do aluno;
- vi. Prevenir situações de abandono escolar;
- vii. Prevenir situações de absentismo escolar;
- viii. Prevenir situações de violência escolar;
- ix. Prevenir situações que coloquem em causa a integridade física e emocional do aluno; prevenir situações de consumo de substâncias psico-activas;
- x. Criar e dinamizar a rede social de apoio;
- xi. Promover o envolvimento parental no percurso escola do aluno;
- xii. Promover iniciativas para fomentar a relação entre os agentes da comunidade
- xiii. escolar e fomentar o trabalho articulado entre serviços da comunidade escolar.

De acordo com o Artigo 41º da Lei de base do sistema Educativo, os perfis dos coordenadores dos responsáveis dos Gabinetes de Apoio Psicopedagógico devem estar dotados de conhecimentos relativos à psicologia das idades e pedagogia especial, devido as características particulares do seu trabalho no atendimento aos alunos com necessidades educativas especiais, e no desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que iluminem as barreiras no processo de ensino aprendizagem.

Entretanto, é um facto que ainda posiciona-se a quem da realidade de muitas escolas na província de Benguela de modo geral, e em particular no Município de Benguela. Por esta situação, invoca-nos realizar um estudo científico nesta base, e como não bastasse, o Estatuto da Carreira dos Agentes da Educação, recentemente aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 162/11, de 1 de Janeiro, no seu artigo 16.º estabelece o Perfil do Professor, do qual exige ter capacidade para identificar alunos com necessidades educativas especiais e propiciar-lhes o encaminhamento adequado aos cuidados especializados de que carecem.

Por outro lado, a escola pública e a escolaridade obrigatória são reconhecidas factores de desenvolvimento e de exercício da democracia, mas no tempo actual não basta ter uma escola pública cuja frequência seja formalmente obrigatória, exige-se hoje que a escola seja para todos, na prática, sem qualquer tipo de discriminação, isto é, sem deixar para trás os que apresentam maiores dificuldades na aprendizagem.

De acordo com a Lei n.º 17/16, de 7 de Outubro, Lei de Bases do Sistema Educativo angolano, prevê o funcionamento em todas as escolas um Gabinete de Apoio Psicopedagógico aos alunos com dificuldades de aprendizagem, que a sua efetivação no Complexo Escolar do município de Benguela província de Benguela, ainda não é um facto, razão pela qual no âmbito do trabalho desta pesquisa, procura-se com base a identificação das possíveis causas, criar mecanismos em termos de estratégia a ter-se em conta para a sua efetivação dada a sua importância.

Na perspectiva de Calelessa (2010), não é costume das escolas angolanas proceder um processo claro de identificação precoce, apoio e encaminhamento de alunos em risco, alunos que experienciam dificuldades de aprendizagem, sociais, emocionais ou comportamento e alunos com problemas graves que não podem ser resolvidos em determinados meios escolares.

Desta feita, o artigo 4º da Lei de Base do Sistema Educativo - LBSE em Angola, Lei 17/16 de 7 de Outubro que revoga a lei 13/01 de 31 de Dezembro, nas suas alíneas a), c) e d) nos seus objectivos considera que é fundamental desenvolver harmoniosamente as capacidades, intelectuais, morais, cívicas, estéticas e laborais da jovem geração, de maneira contínua e sistemática e elevar o seu nível científico, técnico e tecnológico, a fim de contribuir para o desenvolvimento do país.

Dificuldades de aprendizagens: uma análise da disortografia

As dificuldades de aprendizagem, para Cruz (2022 ,p. 87), constituem “uma das áreas mais complexas da actividade docente e de difícil conceituação em decorrência das várias teorias, modelos e definições que visam esclarecer esse problema no âmbito do processo de ensino-aprendizagem dos alunos”.

Nos contextos educacionais actuais, como afirma Pereira (2010) citado por Buca (2022, p.56), são visíveis grupos de alunos cujas desordens neurológicas interferem na ~~em~~ recepção, integração ou expressão de informação, reflectindo estas desordens, numa dificuldade para a aprendizagem da leitura.

Ainda Santana (2020), considera que a sua definição compreende em termos genéricos desordens que se manifestam a partir de dificuldades visíveis na compreensão de tudo o que envolve a aprendizagem, pressupondo-se que tais dificuldades sejam ocasionadas por uma disfunção do sistema nervoso central, podendo ocorrer durante toda a vida.

O termo dificuldade de aprendizagem, como afirma Fonseca (2014), começou a ser usado na década de 60 por Kirk, para designar desordem ou atraso no desenvolvimento ou num ou mais processos da fala, linguagem, leitura, soletração, escrita ou aritmética, resultante da disfunção cerebral, distúrbio emocional ou comportamental. As dificuldades de aprendizagem como distúrbio podem ser geradas por uma série de problemas cognitivos, emocionais ou neurológicos afectando qualquer área do desempenho escolar.

Assim, Maluf (2016) entende que as dificuldades de aprendizagem como sendo defasamento entre o desempenho real e o observável de um educando e o que é esperado dele quando é comparado com a média das crianças de uma mesma faixa etária.

Já Kiguel (2006, citado por Buca, 2022, p.24), define as dificuldades de aprendizagem como uma perturbação num ou mais processos psicológicos básicos envolvidos na compreensão da linguagem falada ou escrita que pode manifestar-se por uma aptidão imperfeita de escutar, pensar, ler, escrever, soletrar ou fazer cálculos matemáticos.

De acordo Mendes e Lima (2020), correspondem a alguns factores que envolvem, dificuldades académicas (cálculos aritmético, escrita e leitura), transtornos da linguagem (articulação, expressão e recepção), transtornos das habilidades motoras ou transtorno de desenvolvimentos não específicos.

Estes autores afirmam que para o estudo das dificuldades de aprendizagem, é preciso compreender a sua evolução cronológica até aos dias actuais:

Fase de Fundação (1800-1930)

- ✓ Herança do campo médico, especificamente das investigações neuropsicológicas, inicialmente em adultos e depois em crianças;
- ✓ Primeiro grande desenvolvimento teórico acerca do tema à luz das abordagens de autores como Wemicke e Broca.

Fase de transição (1930-1963)

- ✓ Os conhecimentos teóricos elaborados na fase anterior foram utilizados para desenvolver instrumentos e programas úteis para o diagnóstico e recuperação das DA com enfoque nas ideias de autores como Mykelbust e KirK.

Fase de Integração (1963-1980)

- ✓ Estavam criadas as condições adequadas para que o campo das dificuldades de aprendizagens fosse reconhecido oficialmente como área específica, com um objecto de estudo e uma actividade própria tendo como fundamentos nas teorias de Samuel Kirk, Adelman e Torgensen.

Fase Contemporânea (1980 a actualidade)

- ✓ Alargamento do diagnóstico para além das idades escolares e preocupação com uma abordagem interdisciplinar;
- ✓ Três grandes quadros conceptuais: análise aplicada do comportamento, processamento de informação e neuropsicologia (principais referências autores Dias; Naglieri e Rourke).

Cruz (2020) alude de forma genérica entre as causas das dificuldades de aprendizagem destacam-se os aspectos psicológicos, o contexto da sala de aula, o pouco envolvimento familiar na educação da criança, a pouca estimulação à aprendizagem dos alunos, a interação sociolinguística que dificulta ou impede que a criança não alcance a maturação exigida pela escola, a falta de noção do professor sobre o desenvolvimento da criança, a metodologia pouco adequada utilizada pelos professores, assim como o ambiente escolar desproporcional às necessidades dos alunos como: clima, higiene, carteiras escolares se confortáveis ou não e entre outros.

Actualmente, vive-se um momento em que as necessidades dos alunos com dificuldade de aprendizagem estão cada dia mais presentes e visíveis nas instituições escolares, e que na perspectiva de Sena (2021, p. 56), “obrigam que sejam repensadas as estratégias educacionais para o desenvolvimento intelectual, cultural e pessoal dos alunos, uma das tarefas primordiais e básicas da educação da era contemporânea”.

Neste contexto, (Maluf, 2016), entende que o espaço pedagógico para o aluno que apresenta dificuldades de aprendizagem deve ser constantemente, “lido”, “interpretado” e “escrito” atendendo às suas necessidades educacionais, deixando a escola das concepções tradicionalistas, onde tudo é imposto e não mediado, criando uma passividade, para uma concepção da pedagogia da escola nova e activa, onde apesar das características individuais, a mesma respeite o aluno como um todo com potencial suficiente para aprender, basta que lhe proporcione os meios suficientes para que tal aconteça.

O autor acima afirma que é necessário ter em conta também os efeitos emocionais que essas dificuldades acarretam, pelo que se faz necessário criar um ambiente escolar frutífera e de apoio que propicie um adequado desenvolvimento do homem.

Há uma visão neurológica das dificuldades de aprendizagem centrada no Sistema Nervoso Central. O cérebro é o órgão fulcral do Sistema Nervoso Central responsável pelo controlo das funções do corpo humano. A imagem seguinte ilustra bem esta complexidade.

Imagem 1 – Distribuição das funções do cérebro (Carter, 2009).

Encontra-se dividido em dois hemisférios, o esquerdo e o direito, desempenhando funções distintas. No hemisfério esquerdo existem as áreas responsáveis por: abstracção, códigos ou seja as regras que a comunicação oral e escrita implicam, linguagem verbal, matemática e música. No hemisfério direito as áreas que intervêm em relações no espaço, orientação, cor e emoções.

METODOLOGIA

Faz-se menção à metodologia utilizada para o alcance dos objectivos deste trabalho; tanto para construção da fundamentação teórica da presente investigação, quanto para a recolha, análise e tratamento de dados da investigação; começando por se fazer referência ao tipo de investigação, passando pela selecção dos métodos/técnicas e procedimentos utilizados para a recolha de dados, culminando com a delimitação da população e amostra do presente estudo.

O paradigma de investigação

A pesquisa enquadra-se num estudo misto, ou melhor, combinamos a abordagem qualitativa e quantitativa. Sampieri, Collado e Lúcio (2016), afirmam que os estudos quantitativos utilizam colecta de dados para responder às questões de pesquisa estabelecidas previamente, confiando na medição numérica e no uso dos procedimentos estatísticos como o programa SPSS, versão 20.0 para estabelecer, com exactidão, os dados obtidos no campo. Já o qualitativo permitiu obter informações pertinentes a partir dos instrumentos aplicados (entrevista e o questionário) aos participantes à investigação em torno do objecto em estudo, sua essência, causas existenciais, para assim explicar sua origem, relações e mudanças na base do marco teórico.

Para Mendes e Manuel (2016), a abordagem qualitativa caracteriza-se pelo desenvolvimento de conceitos pelo investigador com o intuito de compreender os fenómenos a partir de padrões provenientes da recolha de dados. A quantitativa, permite

a descrição dos fenómenos e das frequências de ocorrências de um fenómeno numa população.

A combinação das duas abordagens permitiu a triangulação, ou seja, a combinação de metodologias no estudo do fenómeno ou programa, porque cada método fundamenta características distintas da realidade empírica e objectiva.

Quanto a abordagem centrará numa pesquisa Mista (qualitativa e quantitativa), visto que aplicaremos através dos questionários, entrevista.

definição da população e amostra de investigação: processos de selecção dos participantes

Para Chitoma e Kavaya (2022), população “é o conjunto de sujeitos ou indivíduos e elementos que podem ser entendidos como seres animados ou inanimados que tenham uma ou mais características comuns que os identificam dentro de um grupo”. É a totalidade de indivíduos que possuem as mesmas características definidas para um determinado estudo. A definição da população-alvo tem uma influência directa sobre a generalização dos resultados (Prodanov e Freitas, 2017). Por sua vez, Tuckman (2012, citado por Dumbo, 2024, p.84) concebe a “definição da população” ao “processo que estabelece as condições-limite que especificam quem estará incluído ou será excluído da população” (p.469), de forma concreta a especificação do grupo-alvo, do qual a partir dela se extrai as conclusões. Neste caso, dada a as variáveis do estudo, fazem parte do grupo-alvo professores, alunos, psicopedagogo e gestores.

A selecção dos participantes pertencentes a cada grupo é denominada de amostra. Para Chitoma e Kavaya (2022, p.184), é definido como “subconjunto da população, cuja selecção deve ser feita de maneira convencional e reflectir as características comuns desta mesma população constituída por sujeitos, indivíduos ou objectos”. Por outras palavras, seguindo as orientações de Tuckaman (2012, citado por Dumbo, 2024, p.78), o investigador selecciona então uma amostra, ou grupo representativo de sujeitos extraídos dessa população para servirem de sujeitos ou respondentes.

O processo da selecção dos participantes obedeceu critérios de amostragem diferenciados atendendo a natureza do estudo (misto), uma vez que (Flick, 2009, citado por Dumbo, 2024, p.94).

No primeiro momento recorreu-se a procedimentos de amostragem aleatória, de acordo com Coutinho (2022), permite que “todos os sujeitos da população têm igual

probabilidade de pertencer à amostra, ou seja, se a selecção é apenas fruto do caso”. Também, a selecção aleatória “limita a probabilidade de vir a constituir-se uma amostra distorcida” (Tuckaman, 2012, citado por Dumbo, 2024, p.76). Foi adoptado este procedimento para composição do grupo dos professores da 6ª classe, assim, dos (20) vinte professores que foram seleccionados leccionam a respectiva classe. Em termos de perfil, dos participantes: 15 são do sexo feminino que correspondem a 75% e (5) cinco do sexo masculino que corresponde a 25%, com idade dos inquiridos (3) três 20 à 30 que corresponde a 15%, e (4) quatro de 30 à 35 anos que corresponde a 20%, e (13) treze 36 à 40 que corresponde a 65%.

Relativamente à formação, os participantes são licenciados, dos quais (15) professores que correspondem 75% possuem formação inicial e continuada ligada à educação e 5 equivalente a 25% possuem uma formação continuada em outra área do saber (Informática). Os dados referem que (75%) dos inqueridos indicam que maior parte dos professores possuem formação em pedagogia e continuada em Ciências da Educação a par dos 10% que frequenta a Licenciatura em informática; (15%) que concluiu o curso de Ensino Primário.

Processo de tratamento dos dados

Considerando que se trata de uma investigação mista, baseada em análise de documentos, das entrevistas e das observações, a um nível descritivo, para o processo de análise dos dados assentou-se em “proposições teóricas”. Esta estratégia de análise dos dados mistos consiste em seguir as proposições teóricas que conduziram a investigação, e definiram os objectivos originais, que por sua vez reflectiram um conjunto de questões de investigação, revisões da literatura e novas proposições. Podendo esta modalidade ser auxiliada por uma descrição de categorização, tornando possível organizar os dados de uma forma precisa (Yin, 2005, citado por Dumbo, 2024, p.94). Seguindo esta lógica do autor, este tipo de análise (proposição teórica) foi feito mediante a operacionalização do método de análise do conteúdo (método utilizada na investigação) e análise estatística.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo está destinado à análise e interpretação dos resultados da investigação, que na visão de Sousa (2005) constitui a etapa de tratamento das informações obtidas levando o investigador à teorização sobre os dados, produzindo o confronto entre a abordagem teórica anterior e o que a investigação de campo aponta como contribuição.

Apresentação dos resultados do questionário aplicado aos professores da 6ª classe (professores)

Para o alcance dos objectivos foi aplicado um questionário composto por onze (11) questões incluindo os dados sociodemográficos alinhados ao problema de investigação tendo possibilitado perceber a abordagem sobre o atendimento educativo especializado no Complexo BG 1017, no Município de Benguela, tendo permitido a compreensão do objecto de investigação conforme os resultados abaixo.

Tabela 1. De acordo com os indicadores abaixo, indique sua percepção quanto o conceito de disortografia.

Indicadores	Concordo totalmente	Concordo maior parte	Nem concordo nem discordo	Discordo maior parte	Discordo totalmente
Escrita de palavras correta	12 (60%)	8 (40%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Escrita incorrecta de palavras	8 (40%)	12 (60%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Dificuldades ortográficas e gramáticas	15 (75%)	5 (25%)	0(0%)	0 (0%)	0 (0%)
Total	20%	20%	0%	0%	0%

Fonte: SPSS, Elaboração Própria, 2024: $\chi^2=30.00$;g. l=3;p=0.008; n=20

Quanto ao indicador sobre a percepção que os professores têm em torno da disortografia, foram encontrados resultados estatísticos significativos, expressos em Qui-

Qui-	Critérios	Frequência	%
------	-----------	------------	---

quadrado igual a ($\chi^2= 30.00$), a medida de dispersão dos dados (DP= 7,07), com o grau de liberdade igual a (g.1-3), e uma significância de (p = 0.008).

Estes dados mostram-nos que os professores da 6ª classe conhecem a definição da disortografia, este facto é positivo para o processo de ensino aprendizagem. Conforme afirma Cruz (2009) define como sendo a alteração na planificação da linguagem escrita, causando transtorno na aprendizagem da ortografia, gramática e redacção.

Tabela 2. Existem na escola alunos da 6ª classe com disortografia?

Discordo totalmente	0	0,0
Discordo maior parte	0	0,0
Nem concordo nem discordo	2	10,0
Concordo maior parte	3	15,0
Concordo totalmente	15	75,0
Total	20	100

Fonte: SPSS, Elaboração Própria, 2024: $\chi^2=26,0$; g. 1 = 4; p =0,009; n=20

Quanto a questão da tabela nº 3, 75% dos inquiridos afirmaram que existem alunos da 6ª classe com disortografia. As respostas dos sujeitos da amostra vão de encontro com os dados estatísticos como espelham os resultados do Qui-quadrado situado no valor de ($\chi^2= 26,0$), cujo valor da medida de dispersão igual a (DP-4,56) com o grau de liberdade igual a

Critérios	Frequência	%
Discordo totalmente	2	10,0
Discordo maior parte	4	20,0
Nem concordo nem discordo	0	0,0

significância de (p = 0,009).

Os dados em nossa análise, são poucos satisfatórios, pois 75%) dos alunos foram identificados com dificuldades de aprendizagem de escrita de palavra correta. Conforme afirma Santana (2020, p. 90) “a disortografia como uma dificuldade específica que afecta a escrita de palavras, caracterizada pela incapacidade de aplicar correctamente as regras ortográficas”.

Embora os dados confirmem as principais características dos alunos com disortografia o que requer, necessariamente, a presença de especialistas em neurologia ou neuropsicologia e, na nossa opinião, constitui-se num dado preocupante.

Tabela 3. O Psicopedagogo da escola possui perfil para o atendimento educativo especializado aos alunos da 6ª classe com disortografia no complexo escolar BG 1017, no Município de Benguela?

Concordo maior parte	5	25,0
Concordo totalmente	9	45,0
Total	20	100

Critérios	Frequência	%
Discordo totalmente	9	45,0
Discordo maior parte	5	25,0
Nem concordo nem discordo	2	10,0
Concordo maior parte	0	0,0
Concordo totalmente	4	20,0
Total	20	100

Fonte:

SPSS,

Elaboração Própria, 2024: $\chi^2=23,5$; g. l = 4; p= 0.0001; n=20

Quanto ao perfil do psicopedagogo para o atendimento educativo especializado aos alunos da 6ª classe com disortografia, 9 dos inqueridos que corresponde a 45,0% afirmaram que concordam totalmente. Conforme demonstram os dados estatísticos, os resultados do Qui-quadrado situado no valor de ($\chi^2=11,5$), cujo valor da medida de dispersão igual a (DP=3,03) com o grau de liberdade igual a (g. l=4), e uma significância de (p=0,021).

Os resultados são satisfatórios, pois o psicopedagogo possui competências profissionais e perfil adequado para trabalhar no gabinete de apoio, é muito importante o psicopedagogo dominar materiais ligadas às dificuldades de aprendizagem, educação especial, avaliação e diagnóstico das NEE, de modo a que essas ferramentas possam contribuir para o atendimento educativo especializado para a superação das dificuldades de disortografia, cujos reflexos se traduzem num processo de ensino-aprendizagem significativo.

Tabela 4. Os alunos com disortografia têm apresentado um aproveitamento escolar satisfatório?

Fonte: SPSS, Elaboração própria, 2024: $\chi^2=11,5$;g. l=4; p=0,021; n=20

Quanto aos alunos com disortografia tem um aproveitamento escolar satisfatório, 45,0% dos inqueridos afirmaram discordo totalmente. As respostas dos sujeitos da amostra vão de encontro aos dados estatísticos como espelham os resultados do Qui-quadrado situado no valor de ($\chi^2=11,5$), cujo o valor da medida de dispersão igual a (DP=3,03) com o grau de liberdade igual a (g. l=4), e uma significância de (p=0,021).

Os resultados indicam a necessidade da instituição escolar contemplar um conjunto de condições pedagógicas que na nossa visão passa na implementação de uma equipa multidisciplinar funcional, na capacitação dos professores em abordagens ligados às NEE, DAs, na criação de sala de serviços multifuncionais apetrechada de equipamentos voltados às Tecnologias Assistivas para o atendimento educativo especializado eficazes para alunos com disortografia a aprendizagem satisfatória comparativamente aos alunos "normais".

Tabela 5. – Qual é o papel do psicopedagogo no complexo escolar BG 1017 no atendimento educativo especializado aos alunos?

Indicadores	Concordo totalmente	Concordo maior parte	Nem concordo nem discordo	Discordo maior parte	Discordo totalmente
Realizar diagnóstico e intervir psicopedagogicamente, utilizando teorias	12 (60%)	8 (40%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

Intervir para a solução dos problemas de aprendizagem	5 (25%)	15 (75%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Viabilizar na equipa docente, contextos de reflexões sobre o processo metodológico de ensino	15 (75%)	5 (25%)	0(0%)	0 (0%)	0 (0%)
Assessorar psicopedagogicamente todos os trabalhos realizados no espaço da instituição escolar	12 (60%)	8 (40%)	0(0%)	0 (0%)	0 (0%)
Mediar na construção do conhecimento do aluno para que forme a consciência analítico-crítico	8 (40%)	12 (60%)			
Total	20%	20%	0%	0%	0%

Fonte: SPSS, Elaboração Própria, 2024: $\chi^2=11,5$;g. l= 4; p= 0,021; n=20

Relativamente aos dados da tabela nº 5, podemos constatar que 75,0% dos inqueridos responderam intervir para a solução dos problemas de aprendizagem. As respostas dos sujeitos da amostra vão de encontro aos dados estatísticos como espelham os resultados do Qui-quadrado situado no valor de ($\chi^2=11,5$), cujo valor da medida de dispersão igual a (DP=3,03) com o grau de liberdade igual a (g. l=4), e uma significância de (p=0,021).

Conforme espelham os dados, em nossa análise são preocupantes. Conforme afirma Pontes (2015, p. 118), afirma que o psicopedagogo desenvolve "através de um olhar alimentado por esse campo do conhecimento, que é possível identificar as dificuldades, os obstáculos, relações e possibilidades dos sujeitos envolvidos na instituição".

Tabela 6. Quais são as acções pedagógicas que o psicopedagogo utiliza para a superar as dificuldades de escrita (disortografia)?

Indicadores	Concordo totalmente	Concordo maior parte	Nem concordo nem discordo	Discordo maior parte	Discordo totalmente
-------------	---------------------	----------------------	---------------------------	----------------------	---------------------

Exercícios que relacionem sons e letras	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (25%)	15 (75%)
Orientar a escrever constantemente no quadro	0 (0%)	0 (0%)	0(0%)	15 (75%)	5 (25%)
Orientar da cópia de texto em casa	0 (0%)	0 (0%)	0(0%)	12 (60%)	8 (40%)
Ditado constantemente e formação de palavras	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	8 (40%)	12 (60%)
Total	20%	20%	0%	0%	0%

Fonte: SPSS, Elaboração Própria, 2024: $\chi^2=11,5$; g. l = 4; p= 0,021; n=20

Relativamente as estratégias de intervenção para tabela nº 6 superar a disortografia, foram encontrados dados estatísticos significativos, caracterizados em Qui-quadrado igual ($\chi^2=11,5$), com um grau de liberdade equivalente a (g.l= 4 com uma significância de (P = 0,021), o desvio padrão em (DP=3,03), onde se nota que 75,0% dos 20 inquiridos discordam maior parte que o psicopedagogo não tem realizado acções pedagógicas para superar as dificuldades do problema da disortografia.

Os resultados obtidos embora sejam significantes ainda nos fazem reflectir que o psicopedagogo ainda apresenta dificuldades em aplicar estratégias adequadas, inovadoras face aos alunos com disortografia, daí que alguns apresentam sérios problemas no trabalho pedagógico com os alunos que apresentam NEE dado que pouco estão preparados para o efeito. Uma vez que as estratégias pedagógicas são actividades lógicas, sequenciais e sistematizadas utilizadas na sala de aulas para superação de alguma dificuldade de aprendizagem Castillo e Palácios (2015) são de opinião que os professores devem utilizar diversificadas estratégias como ajudar os alunos a manusearem os objectos para a estimulação da motricidade fina e da grafomotricidade, promover actividades lúdicas de interesse dos alunos para que estes desenvolvam as capacidades suas habilidades e capacidades psicomotoras.

CONCLUSÕES

Tendo em conta o problema identificado e os resultados obtidos durante a investigação, pode se chegar as seguintes conclusões:

Os fundamentos teóricos que sustentam a problemática em estudo estão descritos no primeiro capítulo desta obra, a partir de abordagens epistemológicas de autores compulsados afirmam que o psicopedagogo é um profissional que estuda e lida com o processo de aprendizagem e com os problemas dele decorrentes, recorrendo aos conhecimentos de várias ciências, sem perder de vista o fato educativo, nas suas articulações sociais mais amplas. Por outro lado, é um espaço de apoio especializado desde ponto de vista psicológico, pedagógico e de orientação para inserção na vida activa dos estudantes.

Quanto o perfil profissional do psicopedagogo para o atendimento educativo especializado aos alunos da 6ª classe com disortografia no complexo escolar BG 1017, os dados revelaram que possui perfil adequado para trabalhar no gabinete de apoio, na medida em que tem qualificação específica, licenciado em ciências de educação na opção de educação especial. O perfil do mesmo observa a prescrição ou exigência normativa da lei.

Quanto a caracterização do aproveitamento escolar dos alunos da 6ª classe com disortografia do complexo escolar BG 1017, no Município de Benguela, os resultados revelam que têm apresentado um fraco rendimento, principalmente na disciplina de Língua Portuguesa. Segundo os dados do questionário, entrevistas e observação evidenciaram que os alunos têm dificuldades de aprendizagem da escrita de palavras incorrectas: substituem palavras com sons idênticos, escrevem conforme falam, omitem palavras, entre outros. Estas dificuldades podem contribuir negativamente nos seus desempenhos nas distintas disciplinas do plano de estudo do ensino primário, uma vez que, a Língua Portuguesa constitui uma disciplina transversal, as principais características dos alunos com disortografia o que requer, necessariamente, a presença de especialistas em neurologia ou neuropsicologia.

Relativamente as acções que são realizadas pelo psicopedagogo no atendimento educativo especializado aos alunos da 6ª classe com disortografia no complexo escolar no Município de Benguela, os resultados apresentam uma contradição entre os dados obtidos por diferentes técnicas:

- a. Os dados do inquérito dos alunos indicam que o psicopedagogo realiza actividades didáctico-pedagógico como por exemplo, cópias, (leitura e escrita de textos), exercícios que relacionem sons e letras, formação de palavras, actividades de ortografia, etc.;
- b. Os dados do inquérito aos professores e as observações indicam que estes possuem limitações não cumprindo com certas papéis, tal como a do diagnóstico. Durante o atendimento especializado, os mesmos, parcialmente utilizam métodos, meios de ensino, acções educativas, recursos e apoios adequados às características do aluno; parcialmente fazem um atendimento educativo especializado ao ritmo de aprendizagem de cada aluno, bem como não diversificam as estratégias de intervenção pedagógica.

Os dados da pesquisa permitem assim aferir que o papel do psicopedagógico não é exercida de forma integral ou holística e não permite o desenvolvimento de aprendizagem dos alunos da 6ª classe com disortografia, uma vez que possuem lacunas nas actividades de atendimento especializado e tal como nas condições materiais. Os resultados indicam a necessidade da instituição escolar contemplar um conjunto de condições pedagógicas que na nossa visão passa na implementação de uma equipa multidisciplinar funcional, na capacitação dos professores em abordagens ligados às NEE, DAs, na criação de sala de serviços multifuncionais apetrechada de equipamentos voltados às Tecnologias Assistivas para o atendimento educativo especializado eficazes para alunos com disortografia a aprendizagem satisfatória comparativamente aos alunos "normais".

REFERÊNCIAS

- Alvarenga, E. M. (2014). *Metodologia da investigação quantitativa e qualitativa: Normas técnicas de apresentação de trabalhos científicos*. (2ª ed). São Paulo: Artemed.
- Alvarenga, Ti. M. (2014). *Metodologia investigação quantitativa e qualitativa: Normas técnicas de apresentação de trabalhos científicos*. (2ª Reimpressão ed.). (Trad. C. Amarelhas). [s.l.]: A4 Deseños.
- Alves, Érika Karine Araújo. Santos, Rosemary Meneses dos. (2017). *O psicopedagogo e sua contribuição em face das dificuldades de alunos no processo de aquisição da leitura* In: CONEDU-CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 4.

2017. João Pessoa-PB. Anais.. João Pessoa-PB. Editora realize. Disponível em: <https://www.editorarealize.br/revistas/conedu/trabalhos/Trabalho-EVO73-mDI-SA-8-ID4290-0208217234935.pdf>. Acesso em: 15 de Abril de 2020.
- Alves, Fátima. (2019). *Inclusão - Muitos olhares, vários caminhos e um grande desafio*. (5ª ed). Rio de Janeiro: [s.l.].
- Andrade, M. M. (org). (2003). *Introdução à Metodológico do Trabalho Científico*. Évora: Universidade de Évora.
- Andrade, M. M. (2008). *Introdução à Metodologia do Trabalho Científico*. São Paulo: Atlas.
- Anjos, E. K. O; Dias, J. R. A. (2015). *Psicopedagogia: sua história, origem e campo de actuação*. (5ª ed). São Paulo: Artemed.
- APA. (2014). *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5*. Associação Americana de Psiquiatria. www.apa.wisc.edu/writing/DocumentationM.pdf. acessdado dia 11 de Fevereiro de 2019.
- Bossa, Nádía Aparecida. (2019). *A Psicopedagogia no Brasil: contribuições a partir da prática*. (5ª ed). Rio de Janeiro: Wak Editora.
- Calelessa, J.D. (2010). *Políticas Educativa para a Saúde em Angola*. (Tese de Doutoramento no ramo de Motricidade Humana na Especialidade de Educação Especial) - Universidade Técnica de Lisboa.
- Campbell, Selma Inês. (2016). *Múltiplas Faces da Inclusão*. (2ª ed). Rio de Janeiro: Wak Editora. [s.l.].
- Carlinhos, Zassala. (2017). *Iniciação à pesquisa científica*. (7ª ed.). Luanda.
- Carter, R. (2009). *The Human Brain*. Book. (3ª ed). [s.l.].
- Chitoma, F. X. Kavaya, M. (2022). *Metodologia de investigação em ciências humanas e sociais*. [s. I]: Editora académica do ISPOCAB.
- Ciasca, S. M. (2018). *Distúrbios e dificuldades de aprendizagem: uma questão de nomenclatura*. In: Ciasca, S. M. *Distúrbios de aprendizagem: proposta de avaliação interdisciplinar*: 8(48): 11-6. São Paulo: Casa do Psicólogo.
- Cortez, R. M. & Johnston, W, J. (2017). *The future of B2B marting theory: A historical and prospective analysis*. *Industrial Marketing Management*. [s.l.].
- Coutinho, Cl. P. (2022). *Metodologia de investigação em ciências sociais e humanas: teoria e prática* (2.ª ed. – reimpressão). Edições Almedina, S.A.
- Crenitte, P. (2019). *Disortografia na dislexia Ia Sennyey, Ai; Capovilla, F.; & Montiel, J. (Org.)*. Transtornos de aprendizagem da avaliação à reabilitação. Ed. Artes Médicas, pp. 83-87.

- Cruz, V. (2022). *Uma abordagem Cognitiva da Leitura..* (ISBN Ebook Open Access: 978-989-693.149-0) DOI:10.54670/AYLT5364.
- Cruz, Vitor. (2011). *Dificuldades de aprendizagem específicas: uma abordagem aos seus fundamentos*. Revista Educação Especial. v. 24, n. 41, p. 329–345, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.5902/1984686X4113>. Acesso em: 16 jul. 2022. Edições Técnicas, Lda.
- Cruz, Vitor. (2020). *Do aprender a ler ao ler para aprender*. Guia para professor, educadores e pais. Lisboa: Pactor.
- Dumbo N.J. Ch. (2024). *Políticas públicas e o direito da criança à educação - uma imagem dos jardins-de-infância no município de Benguela*. Universidade do Minho. (Tese de Doutoramento em Estudos da Criança Especialidade em Infância, Cultura e Sociedade). Braga.
- Faustino, Ana Paula Cunha. SILVA, Mônica Caetano Vieira da. (2021). *A evolução da psicopedagogia e a importância do psicopedagogo*. Caderno Intersaberes, Curitiba.
- Léon, A. M.; Bravo, C. B.; Fernández, A. R.(2017). *Review of android and ios tablet apps in Spanish to improve reading and writing skills of children with dyslexia*. Procedia: Social and Behavioral Science.
- Liassen, Elisabeth da Silva; Santana, Ana Paula de Oliveira. (2020). *O discurso sobre a dislexia no DSM-5 e suas implicações no processo de medicalização da educação*. Rio de Janeiro.
- Maluf, A. C. M. (2016). *Alternativas pedagógicas: propostas para ensinar e intervir em espaços de aprendizagem*. Rio de Janeiro: Wak Editora.
- Marconi, M. A. & Lakatos, E. M. (2017). *Fundamentos de Metodologia Científica*. (8ª ed.). São Paulo.

LEGISLAÇÃO

- Angola, Decreto n° 19/18, de 29 de Janeiro - Estatuto Orgânico do Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher. Luanda: Imprensa Nacional.
- Angola, Decreto n° 187/17, de 16 de Agosto de 2017. Política Nacional de Educação Especial, Orientada para a Inclusão. Luanda: Imprensa.
- Angola, lei n° 17/16, de 7 de Outubro-lei de base do sistema educação e ensino (LBSEE).